

“Yuz- jag‘ osteomiyeliti rentgenologik xususiyatlari”

Asatov Shodiyor Qahramon o‘g‘li

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi “Tibbiy radiologiya” kafedrası 3-
kurs magistri

Annotatsiya: Butun dunyoda 2019-yilda koronavirus pandemiyasi avj oldi. Bu kasallik jahon tibbiyoti oldiga juda ko‘p muommalar qo‘ydi. Pandemiya chekina boshlagach, Covid-19 kasalligini o‘tkazgan bemorlarda kasallikning asorati sifatida ko‘plab kasalliklar yuzaga kela boshladi. Bu esa shifikorlarga yana qiyinchiliklar tug‘dira boshladi. Quyida Covid-19 ning asoratlaridan ko‘p uchrayotgan yuz-jag‘ suyaklari osteomieliti hisoblanadi.

Kalit so‘zlar:osteomielit, Covid-19, osteonekroz, osteoparoz

Bemorlarda rentgenologik tekshiruv o‘tqazilganda ulardagi yallig‘lanishli destruktiv protsess boshlanganligi aniqlash uchun suyak trabekulyar qismiga e‘tibor qilishimiz kerak, normada trabekulyar suyak ko‘rinish o‘ziga xos xususiylikka ega bo‘lib, patologik o‘choqda bu ko‘rinish o‘zgaradi. Rentgenogrammada pastki jag‘ gorizontol holatda suyak chiziqlari va trabekulyar qismi yaxshi ko‘rinadi, buni pastki jag‘ tanasining yuqori jag‘ ga nisbatan qalinligi bilan tushuntirish mumkin.

50 yoshdan ochgan bemorlar suyakning strukturasi farqli ravishda aniq ko‘rinadi, o‘smirlarda va yosh bolalarda trabekulyar suyak aniq ko‘rinmaydi.

Suyakning ostiomiyelitli shikastlanishlari ishida 75-80 % holatda odontogen ostiomiyelit rivojlanib, u tish tubi (periodonit, granuloma, kista, paradontal

destruktsiya) qismi to‘qimasi yallig‘lanish protsessining aktiv (qozish) fazasida yuzaga keladi yo‘ki olingan tish o‘yiqchasida rivojlangan yallig‘lanish oqibatida kelib chiqadi. Yallig‘lanish asosini odatda pastki jag‘ molyar qismi, kam hollarda pastki jag‘ premolyar qismi va yuqori jag‘ molyar qismida kelib chiqadi. Yallig‘lanish protsessining tarqalishi alveolar o‘simta tanasi periodontada va jag‘ tanasiga qon aylanish va limfa aylanish tizimi orqali tarqaladi. Uchbu kasallik asosan 20 yoshdan 40 yoshgacha bo‘lgan bemorlarda , kam hollarda kichik yosh va katta yoshlarda uchrab turadi[23].

Ko‘pincha ostiomiyelit pastki jag‘ suyagi (80-85%) to‘qimasiga joylashadi[17].

Yallig‘lanish protsessining rentgenologik ko‘rinishi : yallig‘lanish boshlangan vaqtdan boshlab 5-7 kun o‘tgach olib tashlangan tish o‘yiqchasida ko‘rina boshlashi mumkin. Tish o‘yiqchasi konturi notekis va noaniq bo‘lib, atrofida osteoporoz o‘chog‘i bilan chegaralanadi(1-rasm).

1-rasm. Ortipantomogramma(fragment).

Olingan tish sohasida alveolit chuqurchasi 4.7.

Tish tubi o'yiqli konturlarining tekisligi va osteoporozining yo'qolishi, shuningdek, tish olib tashlangandan dastlabki 1 kunida o'yiqlichaning asoratsiz bitichida, birinchi navbatda normani patologiyadan ajratib olish uchun klinik belgilarga asoslaniladi. Kasallikning yaxshi kechishi bilan yallig'lanish jarayoni alveolit bosqichida to'xtaydi va qayta rivojlanishga uchraydi. O'yiqlichaning suyak qirralari nisbatan aniq konturlarga ega bo'ladi, mavjud suyak bo'laklari asta-sekin rezorbsiyaga uchraydi, atrofdagi suyak to'qimalarining aniq osteoporozini yo'qoladi. O'tkir osteomiyelit protsessining rivojlanishi atrofdagi suyak to'qimalariga tarqaladigan destruktiv zonasining shakllanishi bilan tavsiflanadi. Suyak sekvestrlari tish, tish o'yiqlichasi bo'yin qismi suyak bo'lakchalaridan shakllangan bo'lib, oddiy suyak bo'lakchalari va tish tubi suyak bo'lakchalaridan ajratish qiyindir. Bunday vaqtda dinamik rentgenologik tekshiruv differentsatsiya qilishga yordam beradi, tasvirda suyak bo'laklari zichligi kamayib boradi, shakllangan sekvestrlar zichligi bo'lsa aksincha ortib boradi (2-rasm), tish tubi fragmenti tasviri bo'lsa uzoq vaqtgacha o'zgarishsiz turadi.

2-rasm. Ortopantomogramma (fragment).

Pastki jag' olingan tish chuqurchasi sohasidagi suyak sekvestrlari shakllanishi bilan o'choqli osteomiyelit 4.6.

Alveolalar devorlarining sekvestratsiyasi yalligʻlanish boshlanganidan 2-3 hafta oʻtgach seziladi. Odontogen osteomiyelitning oʻtkir davrida, ildiz atrofidagi yalligʻlanish jarayonining kuchayishi natijasida suyak oʻzgarishlarining rentgenologik koʻrinishli boʻlsa aniqlanmaydi. Osteomiyelit rivojlanishiga sabab boʻlgan tish tubi atrofidagi patologik oʻchoq yalligʻlanish protsessining aktivligi natijasida skialogik belgilari uncha sezilmasligi mumkin. Yuqori jagʻning lateral qismlarida osteomiyelit oʻchogʻining shakllanishi koʻpincha yuqori jagʻ sinusning pastki qismida shilliq qavatning reaktiv qalinlashishi, gʻalvirsimon suyak zichligi pasayishi bilan birga keladi.

Osteomiyelitning dastlabki bosqichda aniqlash yalligʻlanish protsessi boshlanishidan 7 kunida aniqlanishi mumkin. Shu bilan birga, suyak toʻqimasi yalligʻlanish protsessi tasvirda shakllanishi oʻtkir davr oxirida va oʻtkir osti kechish bosqichining boshida (yalligʻlanish boshlanganidan 10-14 kun) paydo boʻladi, bu esa shikastlanish tarqalishi haqida tasavvurga ega boʻlishga imkon beradi. Periapikal yoki periodontal destruktiv zonasining koʻpayishi konturlarning zichligi va tekisligini aniqlanmasligi bilan tavsiflanadi. Ushbu zona bilan chegaradosh suyak qismlarida dastlab zichlikning sezilar -sezilmas pasayishi, soʻngra osteoporozning aniq tasviri boʻlgan joylar paydo boʻladi, bu jarayon faolligini koʻrsatadi. Bundan tashqari, shikastlanish sohasida trabekulyar naqshning tuzilishi yoʻqoladi.

Sekvestr shakllanishining rentgenologik belgilari kasallik rivojlangan vaqtdan boshlab 3-4 hafta oʻtgach aniqlanadi. Oʻchoqli osteomiyelitda koʻplagan mayda destruktiv oʻchoqlar paydo boʻlib, jagʻning maʼlum qismida dogʻli naqshga ega

ochoq shakllanadi[38]. Ushbu o'choqlar jag'ning boshqa joylariga tarqalmasdan, asta-sekin kattalashib, bitta bo'shliqqa birlashadi. Osteomiyelitning diffuz shakli jag'ning destruksiya rivojlangan sohasidan boshlab atrof suyak to'qimasiga tarqalib putkil suyakka tarqalib destruktiv o'choqning diffuz kattalashi bilan (3-a-b-rasmlar) tavsiflanadi.

3 - a ,b rasmlar. A-Ortopantomogramma; B- Bosh MSKT tasviri.

Chap pastki jag' diffuz osteomiyeliti.

Pastki jag' suyagi periapikal to'qimasida destruktiv yallig'lanish protsessi paydo bo'lsa, shuningdek olingan tish tubidan suyak asosigacha destruktiv yallig'lanish jarayoni shakllansa tasvirda ko'rinadi. Jag' osti teshigi yoki pastki jag' kanali destruktiv yallig'lanish protsessi darajasiga qarab ularning konturi qisman yo'ki umuman yo'qolishi (tasvirda korinmasligi) mumkin. Surunkali osteomiyelit kasallik boshlangandan o'rtacha 1 oydan so'ng shakllanadi va destruktiv protsessning boshlanishi, suyak to'qimasi hosilalarini ishlab chiqishi bilan tavsiflanadi. Destruktsiya kelib chiqishi mexanizmiga bog'liq yo'ki suyak

hosilalarini ishlab chiqishiga qarab surunkali osteomiyelit quyidagicha formalari farqlanadi: destruktiv shakli, suyak to‘qimasi katta qismi nekrozi va katta hajmli sekvestr shakllanishi bilan (rasm : 4 a, b); produktiv (giperplastik) shakli, suyak hosil bo‘lishi ortishi bilan bog‘liq (rasm 5); destruktiv -produktiv shakli, suyakda destruksiya va produktsiya protsessi teng rivojlangan vaqtda kelib chiqadi (rasm 6 a.b.v).

5-rasm. Ortopantomogramma. Pastki jag‘ 2 tomonlama surunkali produktiv osteomiyeliti. Ong pastki jag‘ pastki qirrasini bo‘ylab periosteal qatlami. Osteomiyelit bilan shikastlangan soha rentgenologik tasvirda shikastlangan qism zichligi kuchayishi va kamayishi bilan tavsiflanadi.

6-rasm. MSKT. a- yuz suyagi 3D tasviri rekonstruksiyasi, b-aksial kesim, v- ong pastki jagʻ transversial kesimi. Surunkali destruktiv -produktiv osteomiyelit. Oʻng pastki jagʻ deformatsiyasi.

Yiringli nekrotik oʻchoq joylashgan sohada, doimiy tishlar tubi oʻsimtalari nobud boʻlishiga olib keladi. Yuqori jagʻ suyagi surunkali yalligʻlanish protsessi taʻsirida, koʻpincha olmasimon suyakda, kam hollarda yuqori jagʻ sinuslarida, keyinchalik esa gʻalvirsimon suyak sohasiga oʻtishi mumkin.

Destruktiv oʻzgarish boʻlgan soha fonda: sekvestrlarning har xil shakldagi formalari va zichligi bora bora kattalashgan tasvirini koʻramiz .

Pastki jagʻ kortikal sekvestrlari, odatda, pastki jagʻ kanal devorida, alveolar qismda, jagʻ asosida koʻrinadi(4 a b -rasm).

4-a-b- rasmlar. Ortopantomogramma (fragment). Pastki jagʻ surunkali destruktiv osteomiyeliti. A- Ong pastki jagʻ alveolar oʻsimtasi suyak sekvestri,B- Ong pastki jagʻ koʻplagan sekvestrlari

Dumboksimon sekvestrlar, asosan yuqori jagʻ suyagi sohasida vujudga kelib, kortikal sekvestrlardan ajralib turadigan konturlarga ega. Yuqori jagʻ suyagi

sekvestrlari sekvestr kapsula hosil bo'lgan vaqtdan boshlab 3 -4 hafta davomida, pastki jag' suyagida bo'lsa 6-8 haftada tasvirda shakllana boshlaydi. Sekvestr shakllanib bo'lish vaqti nekroz sohasi lokalizatsiyasi va hajmiga bog'liq. Osteomiyelit tarqalishi yuqori jag' suyagi alveolar qismdan boshlab, unnan yuqori sohada yotuvchi yuz suyagi olmasimon suyagida, ko'z suyagi pastki qirrasida, yuqori jag' g'alvirsimon suyak devorlarida, alveolar qism do'mboqchalarida sekvestr shakllanishi bilan xarakterlanadi. Pastki jag' suyagi patologik sinishi kortikal plastinka defekti va nekrotik zonaning rivojlanishi hajmi kattalashishining asosiy sababchilaridan biridir. Chuni takidlash lozimki, surunkali osteomiyelit sekvestr hosil qilmastan ham kechishi mumkin, bu albatta uning dastlabki bosqichlarida to'g'ri davolashga bog'liq bo'lib, organizmning immun tizimi va himoya reaksiyasi kechishiga bog'liq. Destruktiv protsessning og'irligi suyak to'qimasi periosteal va endostal qavat qayta tiklanish aktivligi bilan bog'liq. Protsessning orqaga qaytishi osteoporoz sohasi yo'qolishi, trebekulyar suyakning periferiyasida destruktiv zonalar bolishi va qisman zishligin tiklanishi, suyak to'qimasi periosteal qatlami shakllanishi bilan kechadi (7-a-b- rasm).

7-a-b-rasmlar. Ortopantomogramma. Chap pastki jagʻ osteomiyeliti. a- Protsess aktiv kechishi, b-remissiya davri .

Birlamchi surunkali osteomiyelit osteomiyelitning atipik shakliga kirib, suyak toʻqimasi hosil qiluvchi qisminin osteosklerotik protsess bilan almashishi va uning asta sekinlik bilan rivojlanib borishi bilan xarakterlanadi[10]. Yalligʻlanishning oʻtkir fazasiz suyak toʻqimasi kichik destruktiv oʻzgarishi bilan kechadi. Oʻsmirlarda va yoshlarda kasallik asosan pastki jagʻ suyagi sohasida yuzaga keladi. Odatda yalligʻlanish protsessining pastki jagʻ suyagi molyar qismi periapikal toʻqimasiga taʼsiri oqibatida kelib chiqadi[50].

Yalligʻlanish protsessi uzoq vaqt surunkali kechganida qoʻzich va remissiya davri almashishi bilan oʻtib, kortikal va doʻmboqcha sohasida sekvestrlar shakllanishi bilan tavsiflanadi. Dast avval rentgenogrammada mayda oʻchoqlar zichligi pasayishi, atrof suyak toʻqimalariga tarqalishi koʻrinadi. Keyinchalik destruksiya shaklangan joyda trebekulyar suyak oʻrnini suyak hosilasi qalinlashishi sodir boʻladi. Har xil suyak sekvestrlari oʻrin oladi. Koʻpincha nekrotik oʻchoq endostal qavatga oʻxchab aktiv produktsiya va periosteal suyak toʻqimasiga oʻxchab remissiya davrida ishlashi uchun subkortikal, suyak ustki toʻqimasiga yaqin joylashadi[55]. Buning natijasida pastki jagʻ suyagi uning geterogen hajmli bezstruktiv suyak toʻqimasi deformatsiyasi va notekis kattalashishi xuddi suyak toʻqima displastik tasviriga oʻxchab koʻrinadi (rasm. 8a).

Agar shikastlanish soha har doim tish tubida joylashsa, ularni ularning nobud boʻlishiga olib keladi. Surunkali protsessning qaytalanishida suyak destruksiya sohasi hajmini kattalashishi, ten intensivligi susayishi, shuningdek

jag' sohasida qirralari rezorbtsiyasi bilan defekt shaklanishi mumkin (rasm 8 b). Yuz jag' osteomiyelitining o'rtacha 6-11% ini travmadan keyingi osteomiyelit tashkil qiladi va sinish oqibatida kelib chiqib, odatda, pastki jag' suyagida, tishlar qatoriga yaqin joyda rivojlanadi.

Infeksiya asosi ko'pincha tishning periapikal to'qimasida yallig'lanish protsessida, sinish chizig'i bo'ylab yoki unga yaqin joyda rivojlanadi. Tramvadan keyingi osteomiyelit rivojlanish sekvestr shakllanishi va osteomiyelit klassik kechishi bilan tavsiflanadi.

Rentgenologik tekshiruv bilan yallig'lanish protsessi boshlang'ich davrini aniqlash qiyin, chunki yallig'lanish odatdagi travmadan keyin 4-5 sutkasida suyak to'qimasi normal bitishi tavsirda analog holda suyak qirralari bo'ylab suyak hosilalarini yo'qolishi bilan kechishi mumkin bo'lib, ucha zonada osteoporoz shakllanishi va sinish chizig'i kengayishi mumkin[56,57]. Bunday holatda klinik belgilarga e'tibor qaratish lozim.

8-rasm. Ortipantomogramma. a-O'ng pastki jag' birlamchi surunkali osteomiyeliti va oldingi qismida surunkali kechishi stadiyasi. b- yallig'lanish protsessi qaytalanishi.

Yallig'lanish protsessi shikastlangan suyakning yiringlashi bilan shegaralanishi mumkin, suyak to'qimasi yiringli-nekrotik elementlarisiz qayta tiklanishi mumkin. Travmadan keyingi osteomiyelitda jag'ning qirrasida notekis va noaniq fragmentlar shakllanib, osteoporoz zonasi kattalashadi, suyakka xos tasvir yo'qoladi, suyak atrof to'qimalari rezorbsiyasi yuz berib sinish joyi kengligi kattalashadi (9-rasm).

9-rasm. Ortopantomogramma (fragment). O'ng pastki jag' travmadan keyingi osteomiyelit.

Suyak to'qimasida o'choq va sekvestrlar shakllanishi kasallik boshlangandan 10-14 kun o'tgach tasvirda ko'rinadi. Suyak sekvestrlari va hosilalarini differensial diagnostika qilishda qiyinshilik tug'diradi, chunki ular boshida bir xil zichlikka ega bo'lishadi. Shuning uchun uchbu savol javobi tan tabiatini klinik belgilar va dinamik rentgenologik tekshiruv bilan yeshish mumkin. Suyak hosilalari travmadan keyin 14-20 kun o'tgach kam kontrastli va hajmi kishrayadi, suyak sekvestrlari bo'lsa aksincha kattalashadi. Jag'ning sinish sohasida bir vaqtning o'zida konsolidatsiya protsessi va suyak to'qimasi yallig'lanishi kuzatilishi mumkin. Bunday holatda destruktiv ochoq odatda alveolar o'simta sohasiga joylashadi.

Yuz- jag' suyagi differensial rentgenodiagnostikasida suyak to'qimasining boshlang'ich o'zagrishiga asosan trabekulyar suyak tasviriga, tish olingandan

keyin bo'lsa diqqatni olingan tish alveolar chuqurchasiga qaratish kerak. Birlamchi osteomiyelit ochog'i shakllanishi o'smaning boshlang'ich belgilarini, yani jag' kitasi va metastatic shikastlanishiga o'xchaydi.

Yuz-jag' suyagi surunkali destruktiv-produktiv, produktiv va birlamchi- surunkali osteomiyeliti rentgenologik tasvirda fibroz osteodisplaziya va osteogen sarcomaga kiradi[6.]. Osteomiyelitning destruktiv- produktiv shakli suyak sklerotizi elementlari bilan bisfosfonat va radiolik osteonekrozni , shuningdek fosforli nekrozning remissiya davriga o'xchab ketadi.

Yuz-jag' suyagi har xil sohasida joylashgan destruktiv o'zgarishlarni aniqlash uchun eng ishonichli tekshiruv metodi bu Multispiral kompyuter tomografiya hisoblanadi. Multispiral kompyuter tomografiya ma'lumotlar boshqa rentgenologik tekshiruv metodlariga nisbatan suyak destruksiyasini erta diagnostika qilish, asosan yuqori jag' suyagidagi, yani yallig'lanish protsessining atrof suyak to'qimalariga va g'alvirsimon suyak shilliq qavatiga tarqalishini aniqlab beradi.

Multispiral kompyuter tomografiya yordamida suyak sekvestrlarining aniq joylashishi, hajmi, va shaklini aniqlash mumkin.

Shunday qilib, yuz-jag' osteomiyeliti rentgenologik tasvirda yiringli- nekrotik protsess etiologiyasi va shakliga, kechish stadiyasiga bog'liq har xil tasvirlanadi. Bunday vaqtda kasallikga aniq diagnoz qo'yish uchun kasallik anamnezi va xavf omilini, uning rivojlanishiga olib keluvchi faktorni aniqlab olish kerak. Yuz- jag' osteomiyeliti birlamchi diagnostik metodikasi ortopantografiya bo'lib, yordamchi aniq diagnozlash uchun boshqa rentgenologik tekshiruvlar, KT, MSKT tekshiruvlari kasallikga yanada aniqroq diagnoz qo'yish va tarqalish

zonasini aniqlash uchun kengroq ma'lumot beradi.

Adabiyotlar

1. Agarwal V, Gupta A, Singh V, Jajodia N, Popli H, Akilan R. Association of COVID-19 with Rhino-Cerebral Mucormycosis: An Observational Study. *J Maxillofac Oral Surg.* 2021 Nov 11:1-5.
2. Agarwala, S.R.; Vijayvargiya, M.; Pandey, P. Avascular necrosis as a part of 'long COVID-19'. *BMJ Case Rep.* 2021, 14, e242101. [CrossRef].
3. Ahmad I, Rathore FA. Neurological manifestations and complications of COVID-19: a literature review. *J Clin Neurosci.* 2020.
4. Alhumaid S, Al Mutair A, Al Alawi Z, Alshawi AM, Alomran SA, Almuhanha MS, Almuslim AA, Bu Shafia AH, Alotaibi AM, Ahmed GY, Rabaan AA, Al-Tawfiq JA, Al-Omari A. Coinfections with Bacteria, Fungi, and Respiratory Viruses in Patients with SARS-CoV-2: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Pathogens.* 2021 Jun 25;10(7):809.
5. Al-Mahalawy H, El-Mahallawy Y, Dessoky NY, et al. Post-COVID-19 related osteonecrosis of the jaw (PC-RONJ): an alarming morbidity in COVID-19 surviving patients. *BMC Infect Dis.* 2022;22:544. <https://doi.org/10.1186/s12879-022-07518-9>
6. Al-Mahalawy H, El-Mahallawy Y, Dessoky NY, Ibrahim S, Amer H, Ayad HM, El Sherif HM, Shabaan AA. Post-COVID-19 related osteonecrosis of the jaw (PC-RONJ): an alarming morbidity in COVID-19 surviving patients. *BMC Infect Dis.* 2022;22(1):544.

-
7. Balaji SM. Post COVID-19 fungal and microbial infections. Indian J Dent Res. 2020;31:669.